

A TECNOLOGIA ASSOCIADA AO ENSINO DA MATEMÁTICA: UMA PROPOSTA DE ATIVIDADE COM O SOFTWARE TUX OF MATH COMMAND PARA O 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ciências Exatas e da Terra, Educação, Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 15/09/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8349238

Inaldo Nascimento da Silva Filho¹

Janaina Viana Barros²

Resumo

O presente artigo tem como objetivo analisar a importância do uso de tecnologias enquanto recurso facilitador do processo de ensino e aprendizagem no ensino da matemática. Nessa perspectiva, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a temática e desenvolvida uma proposta de atividade utilizando o *software Tux of Math Command* para o ensino das quatro operações no 6º ano do ensino fundamental. Tomando por base os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998); e autores como BETTEGA, 2010; MORAN, 2000; FERNANDES, 2004 e BORBA, 2002, observamos que a inserção de recursos tecnológicos tem poder de facilitar consideravelmente o processo de aprendizagem e a construção do conhecimento, fazendo com que os estudantes aprendam de forma mais dinâmica e prazerosa. Além disso, quebra com o paradigma do professor ser o detentor do conhecimento e estabelece que os estudantes assumam um papel mais participativos, autônomos e se tornem agentes ativos de sua aprendizagem, estimulando a busca de soluções para os problemas, desenvolvendo a construção de seus próprios conceitos, levantamento de hipóteses e tomada de decisões.

Palavras-chave: Aprendizagem Matemática. Recursos tecnológicos. *Softwares* educacionais.

Abstract

This article aims to analyze the importance of the use of technologies as a resource that facilitates the teaching and learning process in the teaching of mathematics. In this perspective, a bibliographic research on the theme was carried out and an activity proposal was developed using the *Tux of Math Command software* for the teaching of the four operations in the 6th grade of elementary school. Based on the National Curricular Parameters (PCN, 1998); and authors such as BETTEGA, 2010; MORAN, 2000; FERNANDES, 2004 and BORBA, 2002, we observed that the insertion of technological resources has the power to considerably facilitate the learning process and the construction of knowledge, making students learn in a more dynamic and pleasurable way. In addition, it breaks with the paradigm of the teacher being the holder of knowledge and establishes that students assume a more participatory, autonomous role and become active agents of their learning, stimulating the search

for solutions to problems, developing the construction of their own concepts, hypothesis raising and decision making.

Keywords: Mathematical Learning. Technological resources. Educational *software*.

1. Introdução

As tecnologias fazem parte do cotidiano de cada indivíduo, sendo assim, cabe às instituições escolares se adaptarem a esta realidade. De acordo com os objetivos descritos nos Parâmetros Curriculares Nacional (PCN) para o ensino da Matemática, recursos como a internet, *softwares*, jogos educativos e a realidade virtual caracterizam novas possibilidades para o processo de ensino, favorecendo, assim, a aprendizagem dos estudantes. Neste sentido, o uso de tecnologias em sala de aula, permite o desenvolvimento do estudante enquanto ser ativo no processo de ensino e aprendizagem. Isso porque a tecnologia motiva o aprendizado, instigando os estudantes a colocarem em prática aquilo que aprenderam.

O avanço tecnológico que vivemos hoje é um dos principais responsáveis pelas transformações que a sociedade vem passando, influenciando as modificações nos meios de produção, na forma de comunicação, no âmbito social, no campo educacional e, por consequência, no dia a dia das pessoas. Assim sendo, toda essa tecnologia não está ausente da realidade escolar, por isso é fundamental avaliar a importância, bem como a eficácia de aliá-las ao processo de ensino da matemática, enquanto ferramenta facilitadora da aprendizagem, favorecendo, desta forma, a obtenção de novos conhecimentos e habilidades matemáticas.

Isso porque o ensino e aprendizagem da matemática apresenta inúmeras dificuldades, sendo, portanto, a inclusão das tecnologias uma maneira de auxiliar esse processo. Entretanto, não se pode esperar que a sua inserção será a solução para toda problemática, além disso é importante salientar que

“Sua aplicação deve estar sempre baseada em objetivos previamente estabelecidos, de modo que ocorra a integração com os conteúdos trabalhados, viabilizando assim a aprendizagem e também requer um planejamento das atividades que serão realizadas, pois os recursos tecnológicos não devem ser introduzidos em sala de aula simplesmente para tornar a aula diferente, mas sim, para trazer informação, conhecimento e principalmente auxiliar no processo de ensino-aprendizagem dos educandos.” (CRISTINA, 2008, pág. 14).

O objetivo deste estudo é abordar algumas dificuldades que os estudantes apresentam em relação a disciplina de matemática e a partir de uma pesquisa bibliográfica, analisar a importância do uso de tecnologias enquanto recurso facilitador no processo de ensino e aprendizagem no ensino da matemática, fazendo uma abordagem do *software Tux of Math Command* para o ensino das quatro operações no 6º ano do ensino fundamental.

1.1 Matemática no ensino fundamental: o uso de tecnologias no processo de ensino e aprendizagem

Saber Matemática é essencial para a solução de diversos problemas, desta forma, podemos descrever esta ciência como uma ferramenta eficaz que facilita a compreensão e atuação no mundo em que vivemos.

Conforme os PCN, o ensino da Matemática no Ensino Fundamental objetiva fazer com que o aluno seja capaz de compreender e transformar o mundo a sua volta. Estabelecendo relações qualitativas e quantitativas, resolvendo situações-problema e comunicando-se matematicamente. Além de estabelecer as intraconexões e interconexões

matemáticas com as demais áreas do conhecimento, desenvolvendo, portanto, sua autoconfiança no seu fazer matemático bem como na interação com seus pares.

Neste sentido, a Matemática auxilia no desenvolvimento de novas competências e novos conhecimentos, para o avanço de diferentes tecnologias e linguagens necessárias na sociedade globalizada na qual estamos inseridos.

Para tal, o ensino de Matemática prestará sua contribuição à medida que forem exploradas metodologias que priorizem a criação de estratégias, a comprovação, a justificativa, a argumentação, o espírito crítico e favoreçam a criatividade, o trabalho coletivo, a iniciativa pessoal e a autonomia advinda do desenvolvimento da confiança na própria capacidade de conhecer e enfrentar desafios (MEC/SEF, 1997, p.31).

Assim, no Ensino Fundamental, a Matemática tem a função de facilitadora na estruturação e o desenvolvimento do pensamento dos estudantes e na sua formação básica enquanto cidadãos.

(...) é importante que a Matemática desempenhe, equilibrada e indissociavelmente, seu papel na formação de capacidades intelectuais, na estruturação do pensamento, na agilização do raciocínio dedutivo do aluno, na sua aplicação a problemas, situações da vida cotidiana e atividades do mundo do trabalho e no apoio à construção de conhecimentos em outras áreas curriculares. Falar em formação básica para a cidadania significa falar em inserção das pessoas no mundo do trabalho, das relações sociais e da cultura, no âmbito da sociedade brasileira (MEC/SEF, 1997, p.29).

Desta forma, o professor tem um papel importante nesse processo e daí, torna-se necessário fazer uma reflexão sobre o ensino da matemática, posto que boa parte dos alunos do Ensino Fundamental caracterizam a disciplina como muito difícil e até impossível de aprender, perdendo assim o interesse e desenvolvendo, na maioria das vezes, uma aversão à disciplina, o que acaba dificultando o processo de ensino e aprendizagem. Isso aponta para a necessidade de mudanças no processo de ensino e de aprendizagem.

De acordo com Bettega (2010), novas informações surgem a todo instante pela televisão, pelo rádio e pela internet. As mudanças causadas pelas Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) espalharam-se por todos os campos do saber e da vida humana, neste sentido

(...) escola, mais do que nunca, precisa se apropriar das novas linguagens audiovisuais e informáticas, bem como de suas interfaces, para atender a constantes exigências do mundo contemporâneo que, por sua vez, requer uma sintonia cada vez mais afinada com o conhecimento, não só científico, mas também quanto aos valores étnico-culturais. Pois a escola é, especialmente, o lugar onde tudo isso pode ser sentido e vivido, como reflexo da sociedade em que os jovens estão inseridos (BETTEGA, 2010, p. 15).

Conforme Moran (2000), aprendemos quando experimentamos, relacionamos e damos significado aquilo que nos é apresentado. Aprendemos quando temos interesse e motivação, e quando sentimos prazer no que estudamos e na forma de fazê-lo.

Os recursos computacionais e o uso a internet fornecem ferramentas que facilitam o desenvolvimento bem como o entendimento dos conceitos e procedimentos matemáticos, auxiliando, desta forma, no processo de aprendizagem.

Uma tecnologia educacional como o computador, por meio do recurso de redes interativas, favorece novas formas de acesso à informação, à comunicação, amplia as fontes de pesquisa em sala de aula. Por meio do computador, professores e alunos podem ampliar o conhecimento do conteúdo disciplinar, via exploração de alguns softwares educativos, construir seus produtos e compartilhá-los entre outros indivíduos (FERNANDES, 2004, p. 66).

Vale destacar que o uso da tecnologia no ensino de matemática não se destina, apenas, a “facilitar” os cálculos e medidas, serve para transformar os processos de pensamento e construção do conhecimento.

Assim, a tecnologia deve ser usada como recurso didático-pedagógicos. Sabemos que

(...) uma das maiores dificuldades encontrada pelo docente de matemática é a escolha de softwares adequados para seus conteúdos, uma vez que os softwares existentes e necessitam de uma análise rigorosa antes de serem adquiridos pela escola (BORBA, 2002, p. 132).

Neste sentido, apresentaremos a seguir o *software Tux of Math Command* e mais adiante, uma proposta de atividade para o 6º ano do ensino fundamental. A fim de trazer novas possibilidades ao ensino da Matemática, em que os professores, fazendo uso desse programa educacional, consigam auxiliar os alunos na aprendizagem dos conteúdos básicos da disciplina em questão, como as quatro operações – adição, subtração, multiplicação e divisão (SILVA; CORTEZ; OLIVERIA, 2013).

1.2 O software Tux of Math Command

O *software* educativo *Tux of Math Command* é um recurso disponível no sistema Linux Educacional 3.0 e que faz parte do pacote de aplicativos desse sistema pertencente à categoria de software livre. Pode ser utilizado, também, em outros sistemas operacionais, como Mac Os, as versões do Windows superiores a Windows 2000 e nos outros sistemas baseados em Linux que não disponibilizam este recurso. Sua principal função é auxiliar na aprendizagem de algumas operações de Matemática, como adição, subtração, multiplicação e divisão, tornando a aprendizagem mais divertida e interativa (PORTUGAL; MURAROLLI, 2015). A Figura 1 expõe a tela do *software* com ícones para o início do jogo.

Figura 1: Tela inicial do *Tux of Math Command*

Fonte: <https://tux4kids.alioth.debian.org/tuxmath.php>

Na tela inicial do *Tux of Math Command*, o participante encontra à sua disposição as ferramentas e orientações necessárias para o desenvolvimento do jogo educacional.

O jogo é baseado na realização de operações matemáticas, que são especificamente aritméticas (adição, subtração, multiplicação ou divisão), funcionando sua interface gráfica em uma arena na qual surgem meteoros trazendo expressão que precisa ser resolvida como ataque. Já para a defesa, há um pinguim que possui um raio laser que envia o resultado à operação. Se a resposta estiver correta, o meteoro será destruído. O objetivo é evitar que os meteoros atinjam o solo e, de acordo com o que for destruído, serão avançadas as fases do jogo, tornando-o mais difícil (PORTUGAL; MURAROLLI, 2015).

A Figura 2, apresenta uma tela do *software* com ícones do jogo.

Figura 2: Tela de Jogo *Tux of Math Command*

Fonte: <https://tux4kids.alioth.debian.org/tuxmath.php>

2. Metodologia

Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica, conforme Praia; Cachapuz e Pérez (2002), que toma por base a coleta e análise de trabalhos científicos já publicados em revistas e/ou periódicos acadêmicos. O que podemos chamar de revisão sistemática.

Para o levantamento de dados, foram empregados os descritores: ensino da matemática, uso de tecnologia, utilização de softwares nas aulas de matemática, nos seguintes sites de pesquisas acadêmicas: Scielo e google acadêmico, e os periódicos: revista de educação pública, revista brasileira de educação e saúde, revista de educação matemática, bolema e outras. Além disso, foram observados os documentos que norteiam o processo de ensino e aprendizagem aqui no Brasil, como a BNCC e os PCN's.

Nesse processo foram obtidos dez trabalhos acadêmicos, sendo oito artigos e dois trabalhos de conclusão de curso (TCC). Após isso, foi realizada uma análise para escolher os trabalhos mais relevantes, levando em consideração a abordagem desse estudo. Dessa forma, foram selecionados oito trabalhos, sendo seis artigos e dois TCC's.

Em seguida foi analisado o que sugere os PCN's sobre o uso de tecnologia no ensino da Matemática, bem como a BNCC.

3. Resultados e Discussão

Como resultado da revisão bibliográfica, foram encontrados onze trabalhos acadêmicos descritos no Quadro 1 a seguir. Sendo nove artigos e dois TCC's, desses, foram excluídos dois por apresentarem uma abordagem diferente do objeto de estudo desse trabalho.

Quadro 1 – Relação dos artigos selecionados por título, autor(es)/ano e periódico/revista.

TÍTULO	AUTOR(ES)/ANO	PERIÓDICO/REVISTA
Ensino de Matemática por meio das tecnologias digitais (Artigo)	AMANCIO, Daniel de Traglia e SANZOVO, Daniel Trevisan (2020).	Revista Educação Pública
Ensino e Aprendizagem Inovadores com Tecnologias (Artigo)	MORAN, José Manuel (2000).	Informática na Educação: teoria & prática
O ensino da matemática por meio de novas tecnologias (Artigo)	RIBEIRO, Flávia Martins e PAZ, Maria Goretti (2013).	Revista Modelos – FACOS / CNECOSório
O uso da tecnologia como facilitadora da aprendizagem do aluno na escola (Artigo)	SOUZA, Isabel Maria Amorim e SOUZA, Luciana Virgília Amorim (2014).	Revista Fórum Identidades
O uso da tecnologia no ensino da Matemática (Artigo)	WELTER, Maria Preis; COLLISE, Naiara e SPECHT, Tânia Marise (2016).	Seminário de Iniciação Científica – UCEFF
O uso das tecnologias no ensino-aprendizagem da Matemática (TCC)	HENZ, Carla Cristina (2008).	Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões
O uso de novas tecnologias nas aulas de Matemática (Artigo)	FERREIRA, Leila Sueli Thomé.	Programa de Desenvolvimento Educacional
O uso de softwares educativos no ensino de Matemática (Artigo)	PACHECO, José Adson; BARROS, Janaina Viana (2014).	Diálogos – Revista de Estudos Culturais e da Contemporaneidade

O uso de tecnologia aliada ao ensino da Matemática (TCC)	PERIUS, Ana Amélia Butzen (2012).	UFRGS Lume Repositório Digital
Softwares matemáticos: O uso de novos recursos tecnológicos para o processo de ensino e aprendizagem da Matemática (Artigo)	MEDEIROS, R. P. de. (2014).	Revista Brasileira de Educação e Saúde
Utilização de recursos tecnológicos nas aulas de Matemática: um estudo sobre possíveis contribuições (Artigo)	CABRAL, Rodolfo Moreira, et al., 2016.	IX EPBEM – Encontro Paraibano de Educação Matemática

Fonte: Autoria própria.

Analisando os trabalhos observamos que a educação, no que se refere a disciplina de Matemática, apresenta diversas dificuldades, uma delas é o fato de que grande parte dos estudantes a consideram difícil de compreender, inclusive, tem sido motivo de constantes desistências elevando os índices de reprovação (Perius, 2012). Além disso, é comum deparar-se com alunos desmotivados, com dificuldade de associar o conteúdo abordado em sala com a realidade do seu cotidiano (Medeiros, 2014).

Outro aspecto relevante é que os avanços tecnológicos que estão sendo vivenciados causam mudanças em vários aspectos da nossa sociedade, inclusive no campo educacional, pois como afirma Ribeiro e Paz (2013), “muitas crianças e jovens crescem no meio virtual (...)”, com acesso a computadores, tablets e celulares (Amancio & Sanzovo, 2020).

Dessa forma, é preciso que a educação acompanhe essas transformações sociais e culturais para que os indivíduos estejam preparados para o futuro que está cada vez mais automatizado/tecnológico.

Nesse sentido, a utilização de alguns recursos tecnológicos como softwares educativos, no ensino da Matemática tem um grande potencial em facilitar o processo de aprendizagem e na construção do conhecimento, favorecendo assim, para uma aprendizagem mais dinâmica, pois além de despertar o interesse dos discentes, propicia a exploração de atividades diversificadas, reforça a prática de situações que fomentem o raciocínio lógico, torna o ambiente mais colaborativo e faz com que os estudantes se sintam mais motivados a aprenderem (Henz, 2008; Amancio & Sanzovo, 2020; Medeiros, 2014; Souza & Souza, 2014; Perius, 2012; Ribeiro & Paz, 2013; Pacheco & Barros, 2014).

Ademais, os *softwares* educacionais podem ser um colaborador importante no desenvolvimento cognitivo do estudante, (Amancio & Sanzovo, 2020), permitindo inclusive que os alunos aprendam com os próprios erros (Pacheco e Barros, 2014). Dessa forma, a utilização destes recursos tecnológicos atreladas a práticas inovadoras quebra com o paradigma e transforma o papel do docente, o qual, por muito tempo foi considerado como o detentor e transmissor do conhecimento, passando agora, a ter um papel de facilitador da aprendizagem, fazendo assim com que os estudantes sejam agentes ativos de sua aprendizagem, buscando suas próprias soluções para os problemas (Amancio & Sanzovo, 2020; Pacheco e Barros, 2014; Ribeiro & Paz, 2013; Perius, 2012; Medeiros, 2014; Welter, Colliselli & Specht, 2016; Cabral et al, 2016.).

Entretanto, é importante destacar que o uso de tecnologias no ensino não deve ser usado apenas para diversificar as aulas, mas sua incorporação deve ter um objetivo pedagógico bem definido.

No que se refere ao *software Tux of Math Command*, é possível destacar que ele propiciar diversos aspectos positivos para os desenvolvimentos das aulas de matemática, como, por exemplo: proporciona uma aula mais dinâmica e atrativa; motiva o estudante, levando-o a novas descobertas; facilita na compreensão dos conteúdos,

através da tentativa e erros, e possibilita ao aluno exercitar a resolução de cálculos de adição, subtração, multiplicação e divisão.

3.1 Proposta de atividade

O ensino das quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão) é um grande desafio para os docentes, pois os estudantes por vezes acabam não construindo uma base tão sólida no ensino fundamental I. Além disso, pode-se destacar outros aspectos que contribuem para esse contexto, como por exemplo, a dificuldade de relacionar as quatro operações em situações-problemas contextualizadas, aulas restritas muitas vezes ao lápis, quadro e exercícios mecânicos, dentre outros.

Dessa maneira, é importante refletir sobre a inserção de técnicas que viabilizem aos discentes, uma aprendizagem mais significativa. E os jogos e softwares educacionais são ferramentas que podem contribuir positivamente nesse processo, pois atrai a atenção dos estudantes, desenvolve competências e habilidades, estimulando a curiosidade, e incentivando a interação e participação dos alunos nas aulas. Assim, apresentamos a proposta a seguir:

Tema: O uso de tecnologias aliadas ao processo de ensino de Matemática, enquanto recurso facilitador.

Objeto de conhecimento matemático:

Operações (adição, subtração, multiplicação e divisão) com números naturais.

Habilidades desenvolvidas:

(EF06MA03) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou escritos, exatos ou aproximados) com números naturais, por meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos, com e sem o uso de calculadora.

Desenvolvimento metodológico:

1º) Passo: O docente realiza a revisão dos conteúdos (adição, subtração, multiplicação e divisão).

2º) Passo: Dividir a turma de estudantes em duas equipes (GRUPO A e GRUPO B), por meio de um sorteio. Em seguida, distribuir uma ficha de exercício para o grupo A, com o intuito de exercitar sobre as 4 operações fundamentais. Já com o grupo B, o professor irá dirigir para outra sala (ou ambiente) com o objetivo de aplicar o *software "Tux of Math Command"*.

3º) Passo: Para o grupo B, o docente através do slide, irá mostrar aos alunos a plataforma do *software* e explicar como funciona detalhadamente, instruindo-os como jogar. Após isso, os alunos deste grupo participam da atividade proposta, isto é, utilizam o aplicativo para exercitar as 4 operações.

4º) Passo: Em um momento posterior, distribuir aos discentes do grupo B (alunos que inicialmente praticaram através do *software* a mesma ficha de exercício, proposta aos indivíduos do grupo A e solicitar que eles respondam e entreguem.

Descrição da atividade:

Inicialmente, o docente realizaria uma revisão sobre as quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão), contemplando suas características, o algoritmo e resolução de alguns exemplos, com o auxílio e participação dos estudantes, utilizando duas aulas para este momento.

Em um segundo momento, o professor realizará um sorteio com todos os indivíduos presentes na turma, dividindo-os em dois grupos (A e B). Para a primeira equipe (grupo A), o professor aplicará uma ficha de exercício contemplando 10 questões sobre as operações fundamentais, sendo a distribuição das questões 3 de adição, 3 de subtração, 2 de multiplicação e 2 de divisão e solicitar que respondam e a entregue. Com a outra parte da equipe (grupo B), o professor deverá dirigir ao laboratório de informática (ou em outro ambiente, caso a escola não possua) e explicar como funciona o *software Tux of Math Command* e relatar as orientações gerais do aplicativo, mostrando como jogar. Após as instruções, o professor dispõe os estudantes para utilizarem o *software*. Depois de todos os alunos participarem, retornam para a sala de aula.

Num terceiro momento, com o grupo de indivíduos que utilizaram o *software*, o professor entregaria a mesma ficha de exercício aplicada para aqueles que não usarem o aplicativo e solicitar que respondam e o entregue. E ao término desse procedimento, o docente iria analisar o desempenho obtido por ambos os grupos.

Ação do mediador:

O docente que será o mediador de todo o processo, servirá para auxiliar os estudantes no processo da atividade.

Produção dos sujeitos:

É esperado que os discentes que desenvolveram a atividade após a revisão/utilização do *software* demonstrem maior dedicação, empenho e entusiasmos no desenvolvimento da atividade. Além disso, que eles obtenham um desempenho mais satisfatório em relação aos que não usufruíram.

Recursos didáticos:

- Computador/Notebook
- Slide em PowerPoint
- Data Show
- Fichas de exercício
- Quadro branco
- *Software "Tux of Math Command"*

Avaliação:

Realização da atividade proposta, bem como a interatividade e participação durante o desenvolvimento da aula.

4. Considerações Finais

Podemos concluir que o ensino da Matemática apresenta inúmeras deficiências, muitos estudantes a consideram como uma disciplina de difícil compreensão, e assim acabam desinteressados por ela. Dessa forma, se faz necessário modificar essa visão e a inserção das tecnologias no processo de ensino é uma oportunidade de dinamizar a aprendizagem.

Além disso, é muito comum as crianças e adolescentes terem acesso a ferramentas tecnológicas desde muito cedo, desta feita, interligar esses aparatos na educação é uma excelente opção para tornar as aulas mais interativas e motivar os estudantes, visto que atrai a atenção e isso facilita na construção do conhecimento.

Outrossim, a incorporação de desses aparatos tecnológicos contribui na quebra de estigma na qual o docente é o detentor do conhecimento e modificando essa relação, na qual o torna um facilitador da aprendizagem e faz com que os estudantes abandonem a postura passiva e seja um agente mais ativo de sua aprendizagem, estimulando assim a busca de soluções para os problemas, desenvolvendo a construção de seus próprios conceitos, no levantamento de hipóteses e na tomada de decisões.

No entanto, é considerável ressaltar que a integração desses recursos tecnológicos não deve ser utilizado pautado no propósito tornar apenas a aula diferente, mas sim alinhar a finalidades educacionais definidas haja vista que o objetivo é contribuir na construção conhecimento e principalmente auxiliar no processo de ensino aprendizagem dos educandos.

Para pesquisa futura, propomos a aplicação da atividade a fim de verificar se a partir da utilização do recurso tecnológico (o *software Tux of Math Command*), os estudantes apresentam um desempenho melhor, como também, observar se os alunos se sentem mais dedicados, empenhados e entusiasmados com as aulas de matemática.

5. Referências

AMANCIO, Daniel de Traglia; SANZOVO, Daniel Trevisan. **Ensino de Matemática por meio das tecnologias digitais.** *Revista Educação Pública*, v. 20, nº 47, 8 de dezembro de 2020. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/20/47/ensino-de-matematica-por-meio-das-tecnologias-digitais>.

BETTEGA, Maria H. S. **Educação continuada na era digital.** 2 ed. São Paulo: Cortez, 2010.

BORBA, M. C. **Coletivos seres-humanos-com-mídias e a produção de Matemática.** I Simpósio Brasileiro de Psicologia da Educação Matemática. 2002.

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. *PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS: Matemática*/Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC / SEF. 2001.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.

CABRAL, Rodolfo Moreira et al.. **Utilização de recursos tecnológicos nas aulas de matemática: um estudo sobre possíveis contribuições.** Anais IX EPBEM... Campina Grande: Realize Editora, 2016.

CURRICULARES, Adaptações. Secretaria de educação Fundamental. **Secretaria de Educação**, 1997.

FERNANDES, Natal L. R. **Professores e computadores: Navegar é preciso.** Porto Alegre: Mediação, 2004.

FERREIRA, Leila Sueli Thomé. **O uso de Novas Tecnologias nas aulas de Matemática.**

HENZ, Carla Cristina. **O Uso Das Tecnologias No Ensino-Aprendizagem Da Matemática.** Monografia. Pdf. 29 páginas.

MEDEIROS, R. P. de. (2014). Softwares matemáticos: O uso de novos recursos tecnológicos para o processo de ensino e aprendizagem da matemática. *Revista Brasileira De Educação E Saúde*, 4(3), 6–12.

MORAN, J. M. ENSINO E APRENDIZAGEM INOVADORES COM TECNOLOGIAS. **Informática na educação: teoria & prática**, Porto Alegre, v. 3, n. 1, 2000. DOI: 10.22456/1982-1654.6474. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/InfEducTeoriaPratica/article/view/6474>.

MORAN, José Manuel. **Mudanças na comunicação pessoal**. 2 ed., São Paulo: Paulinas, 2000.

PACHECO, José Adson; BARROS, Janaina. **O uso de softwares educativos no ensino de matemática**. Disponível em: < Rosimere Pereira de Medeiros12REBES (Pombal -PB, Brasil), v. 4, n. 3, p. 6-12, jul.-set., 2014http://www.revistadialogos.com.br/dialogos_8/adson_janaina.pdf>

PAZ, Maria Goretti. RIBEIRO, Flávia Martins. **O ensino da matemática por meio de novas tecnologias**. Revista Modelo s – FACOS / CNECOsório Ano 2 – Vol . 2 – Nº 2 – AGO/ 2012 – ISSN2237 – 7077.

PERIUS, Ana Amélia Butzen. **A tecnologia aliada ao ensino de matemática**. 2012.

PORTUGAL, C. R.; MURAROLLI, P. L. A influência de um software educativo matemático no 3º ano do ensino fundamental I, **Revista Perspectiva em Ciências Tecnológicas**, fatece.edu.br, 2015.

SILVA, M. F.; CORTEZ, R. C. C.; OLIVEIRA, V. B.. Software Educativo como auxílio na aprendizagem da matemática: uma experiência utilizando as quatro operações com alunos do 4º Ano do Ensino Fundamental. **ECCOM**, v. 4, n. 7, jan./jun. 2013.

Souza, I. M. A. de, & Souza, L. V. A. de. (2013). O USO DA TECNOLOGIA COMO FACILITADORA DA APRENDIZAGEM DO ALUNO NA ESCOLA. *Revista Fórum Identidades*

TUX OF THE MATH COMMAND. Disponível em: <<https://tux4kids.alioth.debian.org/>>. Acesso em: setembro. 2022.

ANEXO – PROPOSTA DE ATIVIDADE

Estudante: _____

Sugestão de atividade

1º) No jogo "Free Fire", Carla fez 4398 pontos e Samuel fez 5315. Qual a quantidade de pontos que juntos eles fizeram juntos?

- A) 10.573
- B) 9713
- C) 9317
- D) 8513
- E) 917

6º) Dona Marta recebeu uma encomenda para fazer um total de 1825 docinhos. Sabendo que ela já fez 642. Quantos doces ainda faltam para serem feitos?

- A) 928
- B) 838
- C) 1183
- D) 1223
- E) 2467

2º) Carol tinha 2456 reais e ganhou mais 378 dos seus pais. Quanto reais ela tem agora?

- A) 2914
- B) 2834
- C) 2721
- D) 2456
- E) 2078

7º) Lucas resolveu presentear sua mãe com uma televisão. Sabendo que a televisão foi paga em 12 prestações mensais de R\$325,00, então qual foi o valor pago nesta TV?

- A) R\$ 347
- B) R\$ 1250
- C) R\$ 2790
- D) R\$ 3890
- E) R\$ 3900

3º) Uma escola funciona em três turnos. No turno matutino há 1407 alunos, no turno vespertino há 1825 alunos e à noite possui 849 estudantes. Quantos alunos estudam nessa escola?

- A) 2256
- B) 2671
- C) 3232
- D) 3781
- E) 4081

8º) Sabendo que um carro será pago em 36 parcelas de R\$ 756,00. Podemos concluir que o preço do carro é de:

- A) 75.600
- B) 17.280
- C) 21.236
- D) 27.216
- E) 28.326

4º) Clara tem um sonho em ser fotógrafa e decidiu juntar dinheiro para comprar uma câmera. Sabendo que ela acumulou 945 reais e a máquina fotográfica custa 2350 reais. Quantos reais ainda faltam para ela poder comprar?

- A) R\$ 3295
- B) R\$ 2615
- C) R\$ 2350
- D) R\$ 1405
- E) R\$ 1615

9º) Carlos e Maria decidiram presentear o filho Eduardo com um vídeo game pelo bom desempenho escolar. Sabendo que o vídeo game custou R\$ 1920,00 e foi pago em 6 prestações iguais. Qual o valor de cada prestação?

- A) R\$ 640,00
- B) R\$ 480,00
- C) R\$ 320,00
- D) R\$ 384,00
- E) R\$ 32,00

5º) Uma fábrica de sapatos possui 5235 pares de calçados em estoque e recebe um pedido, de uma empresa, de 4989 pares de calçados. Quantas unidades de calçados sobram em estoque após a entrega desse pedido? (Subtração)

- A) 10 224
- B) 9413
- C) 1754
- D) 694
- E) 246

10º) Bruno e Natália resolveram presentear o irmão com um celular de nova geração. Sabendo que o celular custou 2286 reais e foi dividido em 9 prestações. Podemos afirmar, portanto, que o valor de cada prestação é de:

- A) 179
- B) 218
- C) 254
- D) 265
- E) 384

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis "B2" em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ: (21) 98159-7352
WhatsApp SP: (11) 98597-3405
e-Mail:

Conselho Editorial

Editores Fundadores:
Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.
Editor Científico:
Dr. Oston de Lacerda

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade

Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

periodicamente em

revistaft.com.br/expediente

Venha fazer parte de nosso

time de revisores também!